

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ТЕЧЕНИЯ ССВО У НОВОРОЖДЕННЫХ С НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ПЕРИНАТАЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ

Мухамедова Шахноза Толибовна

Бахронова Дилшода Тохировна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8076989>

Аннотация Автором работы проведено исследование по изучению цитокинового статуса новорожденных с перинатальными инфекциями в неонатальный период адаптации. ИЛ-8 выступает как один из критериев тяжести системного воспалительного ответа у новорожденных. Автор утверждает, что, по уровню ИЛ-8 в моче можно прогнозировать исход как раннего и так и позднего неонатального периода у новорожденных с инфекциями. Критерием тяжести течения как раннего и так и позднего неонатального периода у новорожденных с инфекциями является концентрация ИЛ-8 в моче.

Ключевые слова: новорожденные, перинатальная патология, цитокины, инфекция, ИЛ-8.

Частота встречаемости внутриутробных инфекции колеблется от 6 до 53% и около 70% среди недоношенных детей [4]. Микробная инвазия плода вследствие интраамниотической инфекции может привести к системному воспалительному ответу, характеризующемуся повышенными концентрациями цитокинов в плазме / сыворотке пуповины [3].

В настоящее время предполагается, что каждый сильно агрессивный патогенный агент, такой как бактерии, вирусы, токсины, травмы, ожоги, тяжелая асфиксия, аллергические агенты и т. д., может вызвать серьезную и неконтролируемую воспалительную реакцию. Это связано с чрезмерной реакцией иммунной системы субъекта через нарушение регуляции высвобождения провоспалительных цитокинов. Первоначальное физиопатологическое событие воспалительного ответа заключается в продукции "первичных цитокинов", TNF-альфа, IL-1 и IL-6 макрофагами.

Материал и методы.

Проведено клинико-иммунологическое обследование 60 детей с перинатальными инфекциями. Контрольную группу составили 30 здоровых новорожденных с физиологическим течением раннего периода адаптации. Все дети родились доношенными в сроке гестации 38-40 недель. Всего было 2 случая рождения двоен, которые отнесены к 1-й группе. В период ранней и поздней адаптации проведен анализ крови и мочи на цитокины. Иммунологические исследования крови больных детей проводились в лаборатории иммуноморфологии института иммунологии и геномики человека АН РУз. Изучены показатели цитокинового (ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО- α , ИНФ γ) статуса в крови и мочи. Анализы крови и мочи взяты в раннем (до 7-х суток жизни) и позднем (с 8-го по 28 -го дня жизни) неонатальном периоде адаптации. Определение уровня цитокинов (ИЛ-6, ИЛ-8, ФНО- α , ИНФ γ) в сыворотке крови и моче проведено методом ИФА согласно прилагаемой инструкции. Использовались тест наборы «Цитокин» (СПб, Россия).

Критериями исключения явились врожденные пороки развития, недоношенность, травматические поражения ЦНС.

С целью внедрения малоинвазивных и неинвазивных манипуляций в практике неонатологов и совершенствования методов неинвазивной диагностики ССВО у новорожденных проводили корреляционный анализ цитокиновых параметров крови и мочи.

В раннем неонатальном периоде у новорожденных с неинфекционными заболеваниями, в генезе ССВО коэффициент линейной корреляции показал умеренную положительную связь между концентрациями $INF-\gamma$ и $TNF-\alpha$ в моче ($r=0,46$), а также между $IL-8$ и $INF-\gamma$ в моче ($r=0,30$). Установленная взаимосвязь предсказывает об одновременном повышении $INF-\gamma$ и $IL-8$ в моче при повышении $TNF-\alpha$ в моче. Это явление свидетельствует о компенсаторных механизмах системы защиты организма в ответ на неинфекционных повреждающих факторов в раннем неонатальном периоде жизни.

Из всех цитокинов крови и мочи во взаимосвязи вступают все изученные: $TNF-\alpha$ крови и мочи, $IL-6$ крови и мочи, $INF-\gamma$ крови и мочи, $IL-8$ крови и мочи. Изученные выборочным методом параметрические показатели проявляют взаимосвязь таким образом, повышение в моче концентрации $TNF-\alpha$ сопровождается повышением $INF-\gamma$ у в моче, последний способствует повышению $IL-8$ в моче и крови, $INF-\gamma$ и $TNF-\alpha$ в крови и снижению $IL-6$ в крови.

Отсюда вытекает, что определением уровня $TNF-\alpha$ в моче можно предсказать и/или прогнозировать концентрации $INF-\gamma$ крови и мочи.

Установлена обратная отрицательная умеренная связь между $TNF-\alpha$ мочи и $INF-\gamma$ крови и ($r=-0,49$) и $TNF-\alpha$ мочи и $IL-6$ мочи ($r=-0,35$). Значит, повышение $TNF-\alpha$ в моче сопровождается снижением уровня $INF-\gamma$ в крови и $IL-6$ в моче.

Выявленная слабая положительная связь между $INF-\gamma$ у и $TNF-\alpha$ в крови ($r=0,22$), $IL-8$ и $TNF-\alpha$ а в крови ($r=0,22$), $INF-\gamma$ в моче и $TNF-\alpha$ в крови ($r=0,29$) позволил считать $INF-\gamma$ мочи индикатором тяжести патологического процесса. Основанием такого вывода является положительной его связи с $TNF-\alpha$ крови- $r=0,29$ и мочи- $r=0,46$, также обратный отрицательный связь имеется между $IL-6$ и $TNF-\alpha$ в крови ($r=-0,22$) и $IL-6$ с $INF-\gamma$ в крови ($r=-0,29$).

Одновременно установлена отрицательная умеренная связь между $IL-6$ крови и $INF-\gamma$ крови ($r=-0,37$) и $TNF-\alpha$ крови($r=-0,29$), что помогает оценке степени влияния $IL-6$ на многие органы и системы организма: кровь, печень, иммунную и эндокринную системы, а также на обмен веществ. Учитывая то, что повышение уровня $IL-6$ в крови наблюдается не только при инфекциях, но и при травмах и неинфекционных состояниях, когда может нарушаться секреция вазопрессина (антидиуретического гормона), по его концентрации в крови можно прогнозировать состояние новорожденных в период адаптации. Следовательно, благодаря взаимосвязи изученных цитокинов, по уровню $TNF-\alpha$ в моче можно прогнозировать и уровень $INF-\gamma$ в крови и моче и $IL-6$ в моче.

Наличие отрицательной средней связи $TNF-\alpha$ мочи с $IL-6$ мочи ($r= -0,35$) позволяет диагностике активности и тяжести воспалительного процесса [6,7].

Таким образом, в раннем неонатальном периоде адаптации новорожденных с неинфекционными заболеваниями прогностическими критериями тяжести ССВО является повышение $TNF-\alpha$ и $INF-\gamma$ в моче.

В позднем неонатальном периоде адаптации новорожденных с неинфекционными патологиями в генезе ССВО установлена заметная положительная связь TNF- α крови с IL-8 крови ($r=0,63$) и умеренная его связь с IL-8 мочи ($r=0,35$).

В свою очередь IL-8 крови имеет слабую положительную связь с IL-8 мочи ($r=0,22$) и INF- γ мочи ($r=0,23$), следовательно у новорожденных с неинфекционными патологическими состояниями в позднем периоде адаптации по уровню ИЛ-8 в моче можно прогнозировать уровень IL-8 в крови и TNF- α в крови. Повышением уровня IL-8 в крови происходит повышение уровня IL-8 и INF- γ в моче.

IL-6 крови имел умеренную отрицательную связь с INF- γ крови ($r=-0,38$), что определяет ответную реакцию организма на банальный неинфекционный процесс, его нарастание прогнозирует тяжесть состояния.

При этом INF- γ крови имеет слабую положительную связь с TNF- α мочи ($r=0,26$), по уровню TNF- α мочи можно прогнозировать содержание и динамику INF- γ крови, который имеет умеренную отрицательную взаимосвязь с IL-6 крови. Отсюда следует, что индикатором тяжести патологического процесса у новорожденных с неинфекционными заболеваниями в поздний период адаптации является повышение IL-6 и ФНО- α в крови.

Проведенный корреляционный анализ позволил предсказывать возможные значения IL-8 в крови и TNF- α в крови по уровню IL-8 в моче, что является очень важным при внедрении и проведении неинвазивных манипуляций диагностики с высокой точностью и значимостью для новорожденных с неинфекционными заболеваниями в поздний период адаптации.

Таким образом, для ранней диагностики и прогнозирования течения ССВО у новорожденных с неинфекционными перинатальными заболеваниями с высокой значимостью выступают цитокиновые индикаторы крови и мочи. Предикторами тяжести ССВО у новорожденных в период адаптации являются прогностические критерии определяющие активность медиаторов воспаления и ответную реакцию защитной системы организма на повреждающие факторы.

Прогностическими критериями тяжести течения ССВО у новорожденных с неинфекционными заболеваниями являются:

В раннем неонатальном периоде: - TNF- α $>20,3$ пг/мл в моче; - INF- γ $> 9,2$ пг/мл в моче.

В позднем неонатальном периоде: -IL-6 $> 56,9$ пг/мл в крови; - TNF- α $>39,0$ пг/мл в крови; - IL-8 $>1,1$ пг/мл в моче.

References:

1. Navruzova Sh.I., Mukhamedova Sh.T. Tsitokin profile of newborns with systemic inflammatory response syndrome // Journal of theoretical and clinical medicine. -- 2018. - №4.- P.28-31.
2. Oradova A.Sh., Ustenova G.O., Stabaeva G.S. Methods of research of cytokines // Medicine. - 2014. -№4. - P.84-87.
3. Simbirtsev A.S. Tsitokiny: classification and biological functions. // Cytokines and inflammation. - 2004. Volume 3. - № 2. - P. 16-23.
4. Tabolin V.A., Degtyareva M.V., Polyakova O.V. // 9th Congress of Pediatricians of Russia

“Children's Healthcare in Russia: Development Strategies.” - M., 2001. –С. 560.

5. Мухамедова Ш.Т. Особенности динамики цитокинов у новорожденных с синдромом системного воспалительного ответа. -М.: Бухара,2020. – 54 ст
6. Navruzova Sh. I., Muxamedova Sh. T. Prognostic Criteria of Severity of Systemic Inflammatory Response Syndrome in Newborns // American Journal of Medicine and Medical Sciences.- 2020. 10(2): -P. 81-85.
7. Abdurakhmanov M., Inoyatov A. Sh., Sharopov S., Azimov M. The condition of immune system of infants with congenital cleft lip and palate.// Medical and Health Science Journal Czech Republik. - 2016. - V. 10. - P. 23-29.
8. Саъдуллоева И.К., Ахмедов А.Т. Особенности состояния иммунитета детей с врожденным дефектом межжелудочковой перегородки сердца // Сборник научных трудов 76-я итоговая студенческая научно-практическая конференция. Красноярск.- 2012.- С. 520-521.
9. Sadulloeva I.K. Characteristics of immune system and functions of endocrine secretion in children with congenital heart disease after surgical correction // Ёш олимлар Республика илмий-амалий анжумани илмий ишлар тўплами.Термиз.- 2017.- С. 135-136.